

KVANT MEKANIKASI VA UNING ZAMONAVIY QO'LLANMALARI

Dinora Baxtiyoro

GulDu talabasi

Tel: +998883580206

Email: dinorabaxtiyoro219@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14007089>

Annotatsiya: Kvant mexanikasi — fizikada keng tarqalgan nazariya bo'lib, u atom va subatom elementlarining harakatlari va o'zaro ta'sirini tushuntiradi. Ushbu nazariya 20-asrning boshlarida rivojlangan va klassik mexanika tomonidan o'rnatilgan manyoviy qoidalar bilan bog'liq bo'lgan ko'plab qiziqarli va o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Kalit sozlar: kvant mexanikasi, zarrachalar, atom, mexanika, energiya.

КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА И ЕЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Динора Бахтиорова

Студентка ГулДу

Телефон: +998883580206

Электронная почта: dinorabakhtiyoro219@gmail.com

Аннотация: Квантовая механика — широко распространенная теория в физике, объясняющая движение и взаимодействие атомных и субатомных элементов. Эта теория была разработана в начале 20 века и имеет множество интересных и уникальных особенностей, связанных с моральными правилами, установленными классической механикой.

Ключевые слова: квантовая механика, частицы, атом, механика, энергия.

QUANTUM MECHANICS AND ITS MODERN APPLICATIONS

Dinora Bakhtiorova

GulDu student

Phone: +998883580206

Email: dinorabakhtiyoro219@gmail.com

Abstract: Quantum mechanics is a widespread theory in physics that explains the motions and interactions of atomic and subatomic elements. This theory was developed at the beginning of the 20th century and has many interesting and unique features related to the moral rules established by classical mechanics.

Keywords: quantum mechanics, particles, atom, mechanics, energy.

Kirish

Kvant mexanikasi – tabiatning eng asosiy va serqirra fanlaridan biri bo'lib, atom va subatom partículasining xulq-atvorini o'rganadi. Kvant mexanikasi 1900-yil boshida Max Planck tomonidan energiya kvantlari tushunchasi kiritilgandan keyin rivojlana boshladi. Bahr modelini taklif qilayotganda Niels Bahr atomining tuzilishi tug'risidagi yangi nazaryani yaratadi. XX asrning boshida vujudga kelgan bu nazariya, klassik mexanikaning qoidalaridan

farqli o'laroq, mikroskopik darajadagi hodisalarni tushuntirishda yangi tushunchalar va yondashuvlarni kiritdi. Keyingi yillarda Erwin Schrodinger, Werner Heisenberg va Paul Dirac kabi olimlar kvant mexanikasini yanada rivojlantiradi.

Kvant mexanikasining asosiy tamoyillari

Kvant mexanikasi bir necha asosiy tamoyilga ega:

1. Kvant ajralishi: Energiya, ishlab chiqarish va yutish jarayonida, faqat ma'lum ahvoli va qiymatlar bilan ajralishi. Kvant ajralishi kvant mexanikasi va atom fizikasi inshootlarining asosiy tamoillaridan biridir. Bu tushuncha energiya darajalari va zarrachalar o'rtasida bulgan munosabatlarni aniqlashda juda muhim ro'l o'ynaydi.
2. To'lqin-partikula dualizmi: Subatomik zarrachalar to'lqin sifatida ham, partikula sifatida ham xulq qiladi. To'lqin-partikula dualizimi kvant mexanikasining markaziy tushunchalaridan biridir, u zarrachalar va to'lqinlar o'rtasidagi bog'liqlikni anglatadi. Bu g'oya nafaqat fizika, balki kimyo elektronika va boshqa sohalarda ham ko'plab texnologiyalar rivojlanishiga imkon beradi.
3. Heisenbergning noaniqlik printsipi: Zarrachalar joylashuvini va tezligini bir vaqtda aniqlash mumkin emas. Bu prinsip zamonaviy fizika va kvant mexanikasining ko'plab soxalarda, jumladan, kimyo va matryalshunoslikda muhim ravishda qo'llaniladi.
4. Kvant holatining superpozitsiyasi: Bir zarracha bir necha holatda bir vaqtda bo'lishi mumkin. U tizimning holatini yanada kompleks va ta'sviriy qilishga yordam beradi. Bu esa kvant fizikasi uning ilovalari—kvant hisoblash, kvant kriptografiya va boshqa sohalar uchun muhimdir.

Zamonaviy qo'llanmalari

Kvant mexanikasi bugungi kunda ko'plab innovatsion texnologiyalarning asosini tashkil etadi. Ulardan ba'zilari:

- Kvant hisoblash: Kvant kompyuterlar yordamida murakkab masalalarni ancha tez va samarali hal qilish mumkin.
- Kvant kriptografiya: Ma'lumotlarni himoyalashning yangi usuli, to'g'ridan-to'g'ri kvant tamoyillariga asoslangan.
- Kvant teleportatsiya*: Ma'lumotlarni masofada uzatishning yangi usuli, zarrachalarning kvant xususiyatlaridan foydalanib.

Xulosa

Kvant mexanikasi zamonaviy ilm-fan va texnologiyaning asosiy tamoyillaridan biri bo'lib qolmoqda. Uning tushunchalari nafaqat fizikaga, balki hayotimizning barcha jabhalariga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Bu fanning rivojlanishi davomida yanada ko'proq voqealar va tajribalar kutilmoqda.

References:

1. Griffiths, D. J. (1995). *Introduction to Quantum Mechanics*. Prentice Hall.
2. Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press.
3. Caves, C. M., & Milburn, G. J. (2002). *Quantum Algorithms for Fixed Qubit Architectures*.